

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

2025/8

ILMIY-NAZARIY JURNAL

ISSN: 2181 7804

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

**Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади**

Тахририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.

Босишга рухсат этилди:
25.08.2025

**Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмаҳонасида нашр
қилинди.**

**“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118**

05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

**Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.**

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

2025/8

- М.Г. Хайдаров** – Преимущества внедрения неспецифических упражнений и технических средств в подготовке элитных пара-пауэрлифтеров. 51
- К.Ф. Баязитов** – Анализ ведущих показателей подготовленности тяжелоатлетов на этапах их спортивного совершенствования. 54
- А.Б. Тажибаев** – Ўқув-машғулот босқичидаги эркин курашчиларни спорт мусобақаларига тайёрлаш услубияти. 57
- С.С. Баходиров** – Развитие силы и выносливости при подготовке спортсменов в гребле на каноэ и байдарках. 59
- Л.Т. Давлатова** – Пара волейбол машғулотларида спортчиларни техник-тактик маҳоратини оширишда яқинлаштирувчи машқлар орқали функционал ҳолатни ўзгариши. 62
- Д.Т. Бойхурозова** – 9-12 ёшли бадий гимнастикачиларни тайёрлашда ҳаракат координациясини ривожлантириш услубияти. 65
- Ғ.Т. Исмоилов** – Кикбоксчиларда жисмоний сифатлар ва техник ҳаракатларнинг самарадорликка таъсири. 69
- К.Т. Юсупов** – Курашчиларда реакция тезлигини ривожлантириш усуллари ва уларнинг самарадорлиги. 72
- Т. Данебаева** – Гимнастика элементларини бажаришда тана сегментлари кинематикаси ва уларнинг техник самарадорликка таъсири. 74
- Т.Х. Садуллаев** – “Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ташкил қилинаётган футбол мусобақаларининг талаблари ва қоидаларини такомиллаштириш. 78
- Ғ.И. Абдиреймова** – Махсус машқлар ёрдамида сузувчиларнинг куч ва чидамлилигини такомиллаштириш. 83
- Х.С. Арабов** – Кўзи ожиз ва заиф кўрувчи футболчилар махсус ҳаракат тайёргарлигини ошириш таҳлили. 85
- К.К. Озодов** – Ёш оғир атлетикачиларнинг техник ва тактик маҳоратини шакллантириш ва такомиллаштириш жараёнининг илмий-назарий асослари ва таҳлили. 91
- С.Э. Қодиров** – Юқори малакали дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлик тизимида машғулот жараёнларини ташкил этиш учун методик модел самарадорлиги. 96
- З.Б. Валиев** – Ҳарбий хизматчиларнинг жисмоний тайёргарлигида куч сифатини ривожлантириш услублари. 100
- Т.Х. Садуллаев** – “Беш ташаббус олимпиадаси” қоидалари асосида футболчиларни мусобақага тайёрлаш муаммолари. 104

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

этилади. Машғулот юкламаларининг тартибли бўлиши, индивидуал хусусиятларнинг ҳисобга олиниши, тикланиш жараёнларининг тўлиқ таъминланиши ва замонавий илмий-методик ёндашувларнинг қўлланиши спортчиларда куч сифатининг изчил ва самарали ривожланишини таъминлайди.

Адабиётлар:

1. A.S. Tashkentov "Harbiy xizmatchilarni tayyorlashning jismoniy va ruhiy aspektlari," Harbiy ilmiy jurnali, 2020.

2. N.V. Koval "Harbiy kuchning ruhiy jihatlari," O'zbekiston harbiy akademiyasi, 2022.
3. M.S. Karimov "Jangovar tayyorgarlik va uning samaradorligi," Harbiy ma'rifat, 2023.
4. D.Bishop "Physical fitness and its impact on military readiness." Journal of Strength and Conditioning Research. 2018.
5. W.J. Kraemer, N.A. Ratamess "Fundamentals of resistance training." Sports Science Yexchange. 2004.
6. K.Kato "Psychological resilience and military stress". Journal of Military Psychology. 2009.

Мустақил изланувчи
Т.Х. САДУЛЛАЕВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

“БЕШ ТАШАББУС ОЛИМПИАДАСИ” ҚОИДАЛАРИ АСОСИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚАГА ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ

Аннотация

В данной статье рассмотрены проблемы подготовки футболистов к соревнованиям по правилам "Олимпиады пяти инициатив", разработаны предложения и рекомендации по развитию физической подготовки игроков в условиях соревнований.

Ключевые слова: "Олимпиада пяти инициатив", условия соревнований, модель, нагрузка, скорость, ловкость, скорость принятия решений, упражнения.

Долзарблиги. Бугунги кунда ёшлар орасида спортни оммалаштириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришда “Беш ташаббус олимпиадаси” алоҳида ўрин тутмоқда. Футбол эса ушбу ташаббуснинг энг кўп қамраб олинadиган спорт турларидан бири сифатида долзарб аҳамият касб этади. Мазкур “Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақалари қоидаларидан келиб чиққан ҳолда спортчиларнинг тайёргарлик жараёнини илмий асослаш ва самарали машғулотлар моделининг самарадорлигини асослашга хизмат қиладиган тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган.

Ёшларни маънавий ва жисмоний жиҳатдан ҳар томонлама етук қилиб тарбиялаш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил қилиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан илгари сурилган “Беш ташаббус” — давлат миқёсида ёшлар сиёсатини амалга оширишда янги босқични бошлаб берди.

“Беш ташаббус” ёшлар ўртасида компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдала-

Annotation

Мазкур мақолада “Беш ташаббус олимпиадаси” қоидалари асосида футболчиларни мусобақага тайёрлаш муаммолари ўрганилган бўлиб, мусобақа шароитида футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: “Беш ташаббус олимпиадаси”, мусобақа шароити, модел, юклама, тезлик, чаққонлик, қарор қабул қилиш тезлиги, жисмоний машқлар.

This article examines the problems of preparing football players for competitions according to the rules of the Olympiad of Five Initiatives, and develops proposals and recommendations for the development of physical fitness of players in competitive conditions.

Key words: “Olympiad of five initiatives”, competition conditions, model, load, speed, agility, speed of decision-making, exercises.

нишни йўлга қўйиш, ёшларни спортга жалб қилиш, спорт иншоотларини қўпайтириш, маданият, санъат, китобхонликни кенг тарғиб қилиш, қизларни ижтимоий ҳаётга фаол жалб қилиш, ёшлар бандлигини таъминлаш йўналишларни ўз ичига олади..

Ушбу бешта йўналишнинг иккинчиси — спортни ривожлантириш ва ёшларни оммавий спортга жалб қилиш — айниқса муҳим аҳамиятга эга. Зеро, жисмонан соғлом ёшлар — ҳар қандай жамиятнинг таянчи, куч-қудратидир. “Беш ташаббус олимпиадаси” ана шу йўналиш доирасида ҳар йили юртимиз бўйлаб ўтказилиб келинаётган оммавий спорт мусобақаларининг умумий номидир.

Футбол мусобақалари эса, бу олимпиада доирасидаги энг оммавий ва рақобатбардош спорт тури ҳисобланади. Айнан шу спорт тури ёшларнинг жисмоний ҳолатини, жамоавий фикрлашини ва ирода кучини ривожлантиришда асосий восита бўлиб хизмат қилади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” футбол мусобақалари Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари агентлиги, Халқ таълими вазирлиги, Олий таълим вазирлиги, Жисмоний тарбия ва спорт

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

1-жадвал

университети, маҳаллий ҳокимликлар ҳамда спорт федерациялари билан ҳамкорликда ўтказилади. Мусобақа худудий босқичлар (маҳалла, мактаб, коллеж, туман), туман ва шаҳар босқичлари, вилоят босқичи, Республика финал босқичларидан иборат. Мусобақаларда 14 ёшдан 25 ёшгача бўлган ёшлар иштирок этади. Жамоалар мактаблар, касб-хунар мактаблари, олий таълим муассасалари ёки маҳаллалар номидан қатнашади. Ҳар бир жамоа 7 нафар асосий ва 3 нафар захира ўйинчидан иборат бўлади. Ўйинлар кичик майдонда (мини-футбол қоидалари асосида) 2 тайм, ҳар бири 20 дақиқадан ўтказилади. Ўйин давомида ўйинчи сони 5 нафардан ошмаслиги керак. Ўйинчининг ёши ва жисмоний ҳолати назорат қилинади (паспорт ёки ID карта орқали). Спорт этикаси, одоб-ахлоқ ва ҳакам қарорларига ҳурмат асосий талаб ҳисобланади. Жарима, карточкалар ва четлатишлар ФИФАнинг мослаштирилган қоидаларига асосланади.

Бу қоидаларнинг жорий этилиши мусобақаларни шаффоф ва рақобатбардош ўтказиш имконини беради, шунингдек, спортчиларнинг тенг шароитда курашишига имкон яратади.

Футболчиларнинг “Беш ташаббус олимпиадаси”га тайёргарлиги умумий футбол тайёргарлигидан фарқли жиҳатларга эга. Чунки бу мусобақада майдон кичик, ўйин давомийлиги қисқа, ўйинчилар сони кам, тезлик, чаққонлик ва қарор қабул қилиш тезлиги устувор аҳамиятга эга. Шу боис, машғулотлар жараёнида чидамликни эмас, балки тезликни оширувчи машқлар устувор бўлиши, тўпни қисқа масофада бошқариш, тез қарор қабул қилиш, ҳаракатланиш траекториясини аниқлашга қаратилган техник машғулотлар олиб борилиши, захира ўйинчиларнинг фаол ротацияси орқали барқарор ўйин услубини шакллантириш га эътибор қаратиш зарур. Ушбу омилларни инобатга олган ҳолда тайёргарлик олиб борилган жамоалар мусобақаларда юқори натижага эришиши мумкин. Футболчиларни мусобақага тайёрлаш жараёнида жисмоний тайёргарлик ҳолатини аниқ белгилаш муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, “Беш ташаббус олимпиадаси” каби юқори рақобатли ва қисқа муддатли турнирларда футболчиларнинг ҳолати, тайёргарлик даражаси ва тайёрлик сифати натижаларга бевосита таъсир кўрсатади.

Жисмоний тайёргарлик тезлик, чидамлик, чаққонлик, координация, куч, тикланиш тезлиги каби мезонлар асосида баҳоланади (1-жадвалга қarang).

Жисмоний тайёргарликни баҳоловчи мезонлар

№	Жисмоний сифатлар	Жисмоний машқлар
1	Тезлик	20-30 метрга югуриш ва реакция вақти)
2	Чидамлик	йўл югуриш ёки йўналишли югуриш тестлари орқали
3	Чаққонлик	йўналишни тез-тез ўзгартириш бўйича синовлар
4	Координация	тўп билан ишлашдаги аниқлик, бир вақтда ҳаракатларни мувофиқлаштириш
5	Куч	сакраш масофаси, оёқ кучи ва корпусни ушлаб туриш даражаси
6	Тикланиш тезлиги	машғулот ёки ўйин давомида тикланиш даражаси, пулснинг нормал ҳолатга қайтиш вақти

Бу кўрсаткичлар назарий ва амалий тестлар орқали ўлчанади ва шахсий машғулот дастурини ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат қилади.

Ёшлар футболли — бу нафақат спортни ўрганиш, балки шахс сифатида етилиш, ирода кучини шакллантириш, мулоқот маданиятини ривожлантириш майдонидир. Бироқ, ўсмир ёшдаги ўзгарувчан тана ривожланиши, тизимли машғулот етишмаслиги, тўғри овқатланиш ва уйку режимининг бузилиши, тиббий назоратнинг пастлиги каби кўплаб муаммолар мавжуд.

Шунингдек, тўпни назорат қилишдаги қийинчиликлар, жойлашув ва позиция ўйинни нотўғри тушуниш, стандарт вазиятларга тайёр эмаслик каби техник муаммолар ҳам мавжуд.

Рақобатга дош беролмаслик, жамоавий ўйин маданиятининг шаклланмаганлиги, босим остида нотўғри қарорлар қабул қилиш бўйича психологик муаммолар ҳам кузатилади.

Шунинг учун, тайёргарлик жараёнида мураббийлар индивидуал ва жамоавий ёндашувни биргаликда олиб бориши, футболчиларнинг ёши, психологияси ва жисмоний имкониятларига мослаштирилган машғулот услубларини қўллаши зарур.

“Беш ташаббус олимпиадаси” форматдаги мусобақалар учун мўлжалланган футболчиларни тайёрлаш модели махсус жисмоний тайёргарлик-

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

ни, яъни тезкор югуришлар (10–30 м оралиғида), спринтдан сўнг дарҳол тўхтаб туриш ва ҳаракатни ўзгартириш машқлари, занжирли реакция машқлари, тикланиш тезлигини оширувчи машғулотларни бажариш керак бўлади.

Техник тайёргарликни ривожлантиришда тор майдонларда тўпни бошқариш, тўпни қисқа масофага узатиш (паслаш) аниқлигини ошириш, қисқа вақт ичида қарор қабул қилишга ўргатувчи машқлардан фойдаланиш, дарвоза томон зарбалар самарадорлигини оширишга эътибор қаратиш зарур бўлади.

Шунингдек, тактик тайёргарликни ривожлантиришда кичик гуруҳларда ўйин машқлари (3x3, 4x4 форматда) ташкил қилиш, ҳужум ва ҳимоя ўртасидаги тез ўзгаришлар, жамоавий прессинг, қарши прессинг ва орқага чекиниш машқлари, стандарт ҳолатлар (бурчак зарбалари, пеналтилар) устида ишлаш зарур бўлади.

Шу билан бирга психологик тайёргарликни ривожлантиришда мусобақа стрессига бардошлиликни ошириш (мотивацион тренинглари, визуализация), жамоавий мулоқотни ривожлантириш (фаол тинглаш ва етказиш машқлари), рақибга нисбатан ҳурмат ва ўзини назорат қилишни кучайтириш зарур ҳисобланади.

Футболчиларнинг “Беш ташаббус олимпиадаси” мусобақаларига тайёрланишида жисмоний, техник ва психологик омиллар уйғунлиги зарур. Илмий асосланган тайёргарлик модели бу жараёни тизимли равишда ташкил этишга, ёш футболчиларнинг салоҳиятини тўлиқ намоён этишга имкон яратади.

Мусобақага тайёрланишда машғулотларнинг мунтазамлиги ва мақсадга йўналтирилганлиги футболчиларнинг тайёргарлик даражасини белгиловчи асосий омиллардан биридир. “Беш ташаббус олимпиадаси” форматидagi ўйинлар қисқа, интенсив ва тезкор бўлганлиги сабабли, кунлик машғулотлар ҳар куни 90 дақиқа, ҳафтада 5 кун фаол, 1 кун енгил машғулоти, 1 кун тўлиқ дам олиш принципларига асосланиши лозим. Бу турдаги режа орқали футболчиларнинг жисмоний юклагамага адаптацияси ошади, мушаклар ва нафас тизими яхшиланади, чарчоқ камаяди ва уларнинг спорт формасини мусобақача оптимал даражага келтириш мумкин бўлади.

Футбол — бу нафақат жисмоний, балки психологик тайёргарликни ҳам талаб қилувчи спорт тури. “Беш ташаббус олимпиадаси”да ёшлар иштирок этгани учун ўзига ишончни ошириш, стрессга

бардошлилик, мағлубиятни қабул қилиш ва унга муносабат билдириш кўникмалари ҳамда жамоавий руҳни шакллантириш психологик ёндашувлар муҳим ҳисобланади. Бундай ёндашувлар футболчиларнинг фақат спорт эмас, балки ҳаётий жиҳатдан ҳам кучлироқ бўлишларига хизмат қилади.

Футболчиларнинг “Беш ташаббус олимпиадаси” мусобақасига сифатли тайёргарлигини таъминлаш учун: махсус режалаштирилган машғулотлар дастури; психологик барқарорликни ривожлантириш машқлари; форматга мос техник-тактик ёндашувлар; соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва мониторинг қилиш зарур.

Шу асосда футболчилар нафақат мусобақага тайёр, балки барқарор ўсишга эга спортчилар сифатида шаклланади.

“Беш ташаббус олимпиадаси” доирасида ўтказиладиган футбол мусобақалари ёшларни соғлом турмуш тарзига жалб қилиш, уларнинг жисмоний фаоллигини ошириш ва ижтимоий кўникмаларини ривожлантиришга хизмат қилади. Мусобақанинг кичик форматдаги қоидалари футболчилардан тезлик, ҳаракатчанлик ва қисқа масофали ўйинда самарадорликни талаб этади.

Футболчиларнинг мусобақадаги муваффақияти фақат жисмоний тайёргарлик эмас, балки психологик барқарорлик, жамоавий муҳит ва реабилитация тизимининг сифатига ҳам боғлиқ. Машғулотлар жараёнида бу омилларни комплекс тарзда ёндашиш зарур бўлиб, самарали натижаларга эришишининг кафолати бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги (янги таҳрири) қонуни”. -Б.29.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 11-апрелдаги “Маҳаллаларда ёшларни оммавий спортга жалб қилишни янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-201-сонли қарори.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.
4. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
5. Шестаков М.М. Футбол: Структура и критерии эффективности индивидуальной соревновательной деятельности игроков разных амплуа: Учебно-методическое пособие. - Краснодар, 1994. - 27 с.
6. Голденко Г.О. Индивидуальные программы технико-тактической подготовки футболистов высокой квалификации с учётом особенностей соревновательной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед.наук. –М.: 1984. 16 ст.
7. Артиков А.А. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография/А.А.Артиков; — Т.: “O‘ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022 – 188 с.